

БАНК ТИЗИМИНИ СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Болтаев Зокиржон Отаназарович

мустақил изланувчиси, Orient Finans Bank ХАТБ Чилонзор банк хизматлари маркази бош
ҳисобчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14226041>

Аннотация. Ушбу мақоламизда банк соҳасида тақдим этиладиган хизматларни сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш асосида ривожлантиришининг долзарб масалалари таҳлилий ўрганилган илмий-назарий фикр-мулоҳазалар баён этилган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, трансформация, интеллектуал технологиялар, стратегия.

Аннотация. В данной статье представлены актуальные вопросы развития предоставляемых услуг в банковской сфере на основе внедрения технологий искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, трансформация, интеллектуальные технологии, стратегия.

Abstract. In this article, the current issues of the development of services provided in the banking sector based on the introduction of artificial intelligence technologies are presented.

Keywords: artificial intelligence, transformation, intelligent technologies, strategy.

Сўнгги саккиз йил ичида мамлакатимизда илм-фан ва ахборот-коммуникация технологиялари инқилобининг асоси бўлган сунъий интеллектдан фойдаланишни кенгайтиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Машиналарга инсон ақлини тақлид қилиш имконини берувчи технология бўлган **сунъий интеллект** ҳозирда банк саноатининг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади. Бу энди илмий фантастика эмас, балки, Сунъий интеллект - бу банкларнинг ишлаш ва мижозларига хизмат кўрсатиш усулларини шакллантирадиган ҳақиқатга айланиб улгурди. Аммо, айти шу ерда савол туғилади, сунъий интеллект нима ва у банк соҳасида қандай қўлланилади?

Банк соҳасида сунъий интеллект мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш, хавфсизликни кучайтириш ва шахсийлаштирилган молиявий ечимларни тақдим этиш учун ишлатилади.

Сунъий интеллект банк ишида самарадорлик, хавфсизлик ва мижозлар тажрибасини яхшилаш учун ишлатилади. Шунингдек, маълумотларни киритиш ва фирибгарликни аниқлаш каби одатий вазифаларни автоматлаштиради ва операцион харажатларни камайтиради. Сунъий интеллектга асосланган чатботлар мижозларга 24/7 ёрдам беради. Машинани ўрганиш алгоритмлари хизматларни шахсийлаштириш ва ноодатий операцияларни аниқлаш, хавфсизликни яхшилаш учун мижозлар маълумотларини таҳлил қилади.

Кредит рейтинги моделлари кредитга лаёқатлилиқни аниқроқ баҳолаш учун сунъий интеллектдан фойдаланади. Сунъий интеллект шунингдек, портфелни бошқаришда, инвестиция стратегияларини оптималлаштиришда ёрдам беради. Бундан ташқари, табиий тилни қайта ишлаш маҳсулотни яхшироқ ишлаб чиқиш учун мижозларнинг фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилишга ёрдам беради. Умуман олганда, сунъий интеллект

операцияларни содалаштириш, хавфларни камайтириш ва мижозларга мослаштирилган хизматларни таклиф қилиш орқали банк фаолиятини инқилоб қилади [1].

Ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизнинг сунъий интеллект технологияларидан фойдаланувчи дунёнинг етакчи давлатлари қаторига киришига эришиш, шунингдек, «Рақамли Ўзбекистон-2030» [стратегиясида](#) белгиланган мақсад ва вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрда «Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-358-сон Қарори [2] қабул қилинди.

Мазкур Қонунга асосан сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича устувор йўналишларидан бири сифатида банк-молия соҳаси бўлиб, бунда фирибгарликларнинг олдини олиш, фойдаланувчиларнинг тўлов қобилиятини баҳолаш, бозор тенденцияларини прогноз қилиш кўзда тутилган.

Банк тизимини сунъий интеллект технологиялари бўйича илғор соҳага айлантириш ва соҳада халқаро тажрибани кенг қўллаш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш вазифалари белгиланган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

а) Марказий банкнинг Лойиҳалар ва жараёнларни бошқариш хизмати ҳамда Киберхавфсизлик маркази томонидан фирибгарликларнинг олдини олиш, тўлов тизимлари ва хавфларни бошқариш йўналишида сунъий интеллект технологиялари жорий қилиш;

б) давлат улушига эга тижорат банклари қуйидаги йўналишларда сунъий интеллект соҳасидаги лойиҳаларни амалга ошириш:

аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига банк хизматларининг қулайлиги ва сифатини ошириш;

«катта маълумотлар»ни қайта ишлаш технологиялари ва сунъий интеллектни қўллаш орқали молиявий хавфларни бошқариш ва мижозларнинг тўлов қобилиятини баҳолаш;

банк хизматларини автоматлаштириш, шунингдек, ахборот хавфсизлиги ва фирибгарликка қарши курашиш бўйича замонавий механизмларни жорий этиш.

Ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини кенг жорий этиш ҳамда ривожлантириш орқали янги ва юқори қиймат қўшилган маҳсулотлар ишлаб чиқарилишини, хизматлар кўрсатилишини йўлга қўйиш мақсадида банк соҳасида қуйидагилар амалга оширилиши белгиланган:

банк хизматларини кўрсатиш жараёнида мижозларнинг тўлов қобилияти ҳамда бошқа хусусиятларини баҳолаш ва таҳлил қилиш;

банк соҳасида мониторинг ва таҳлил қилиш, режалаштириш, прогнозлаштириш учун интеллектуал технологияларни ривожлантириш.

Ушбу мақолани ёзиш учун олиб борилган тадқиқотларимиздан келиб чиқиб, банк соҳасида сунъий интеллект технологияларидан самарали фойдаланиш ва уларнинг самарадорлигини оширишда қуйидагиларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ бўлади:

- банк хизматларини оммабоплигини янада ошириш, кўрсатилаётган рақамли хизматлар сифати ҳамда салмоғини кенгайтириш мақсадида инновацион рақамли технологияларни банк тизимига жалб этиш бўйича марказий банкнинг манзилли дастурини ишлаб чиқиш;

- банкларнинг инновацион технологиялардан фойдаланиш даражаси бўйича Ассоциация банк томонидан алоҳида рейтинг юритиш ва тарғибот ишларини амалга ошириш;

- банкларни дастурий таъминотни амалга оширувчи IT-компаниялари томонидан яратилаётган инновацион лойиҳаларнинг рейтингини ишлаб чиқиб, соф рақобат муҳитини шакллантириш;

- банк рақамли хизматларини кўрсатилишида мижозларни идентификациялаш мақсадида биометрик технологиялардан амалиётда кенг фойдаланиш;

- сунъий интеллект ва робота-технологияларни банк тизимига кенг жалб этиш, банклардаги шаффофликни янада ошириш ҳамда банк штатларини оптималлаштириш орқали банк харажатларининг қисқаришига эришиш;

- банк API-лари бўйича банк ва нобанк хизматларни ягона илова оқали хизмат кўрсатилишига эришиш учун платформаларни интеграциялаш, мултивалюта дастурларини ишлаб чиқиш орқали хорижий мамлакатлар банк хизматлари бозорига кириб бориш ва бошқалар.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, банк соҳасида сунъий интеллект технологиялари ва уларнинг дастурий таъминотларидан фойдаланиш нафақат банк хизматлари бозорига рақобат устунлигини беради, балки, маъмурий харажатларни камайтириш, меҳнат унумдорлигини ошириш, ортиқча вақт сарфини камайтири каби ижобий таъсирлари ҳам мавжуд.

Шу билан бирга, муаммоли кредитларни таҳлил қилиш ва улар бўйича ишлашни автоматлаштириш асосида жуда кўп сонли муаммоли кредитлар билан ишлашни осон ва қисқа вақтда амалга ошириш имконини беради. Масалан, кредитларнинг асосий қарз ва устама фоиз маблағларини талаш муддатларини оғоҳлантирувчи автоматик СМС хабарлар юбориш, сўндириш муддати ўтиб кетган муаммоли кредитлар бўйича суд ҳужжатларини автоматик тайёрлаш ва электрон юбориш каби.

Фойдаланилган адабиётла

1. Star knowledge расмий-вебсайти маълумотлари - <https://star-knowledge.com/blog/ai-in-banking/>;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрда «Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПҚ-358-сон Қарори.